

Е.И. Барышникова. – Менеджер. – 2019. – № 2 (88). – С. 18-25.

11. Шепеленко О.В. Факторы влияния на систему управления предприятием / О.В. Шепеленко, Н.В. Ващенко. – Торговля и рынок. – 2017. – № 4 (44). – С. 117-124.

12. Зорина М.С. Организационно-экономические формы развития управленческой системы образовательной организации / М.С. Зорина, А.В. Кротова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 16: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-15.

13. Белоусова Е.В. Особенности оценки конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг / Е.В. Белоусова, И.И. Савченко. – Вестник ТГЭУ. – 2006. – № 1. – С. 11-18.

14. Тисунова В.Н. Маркетинг в системе управления конкурентоспособностью образовательных учреждений / В.Н. Тисунова, А.А. Резник // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2020. – № 5 (35). – С. 149-156.

15. Волошин А.В. Конкурентоспособность организаций высшего образования на рынке образовательных услуг: методический подход к оценке / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров. – Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2017. – № 12. – С. 181-186.

16. Мишина Ю.А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю.А. Мишина, А.В. Верига. – Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

УДК 658.152 : 338.432

DOI

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СФЕРЫ АПК НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,

**д-р. экон. наук, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы**

РОМОДАН Ю.О.,

**старший преподаватель кафедры менеджмента
непроеизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено текущее состояние инвестиционного климата сферы АПК Белгородской области Российской Федерации. Проведен анализ мер государственного регулирования и поддержки отрасли для формирования условий, благоприятно воздействующих на инвестиционный климат. На основании принятой Стратегии социально-экономического развития региона дана оценка инвестиционного развития до 2025 года.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвестиционный климат, критерии оценки, государственная поддержка, Белгородская область

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE AIC SPHERE ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION

**MUROMETS N.E.,
dr. economy Sciences, Professor of the Department
non-manufacturing management**

**ROMODAN Yu.O.,
Senior Lecturer, Department of Management of the
Non-Production Sphere,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the current state of the investment climate in the agro-industrial complex of the Belgorod region of the Russian Federation. An analysis of measures of state regulation and support of the industry was carried out to create conditions that favorably affect the investment climate. Based on the adopted Strategy for the socio-economic development of the region, an assessment of investment development until 2025 is given.

***Keywords:** Agro-industrial complex, investments, investment climate, evaluation criteria, state support, Belgorod region*

Постановка задачи. Дать оценку состоянию инвестиционного климата сферы АПК Белгородской области, как региона наиболее схожего с ДНР по своему географическому и социально-экономическому потенциалу. Изучить опыт мер государственного регулирования и поддержки инвестиционной деятельности в регионе.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведен анализ применяемых Правительством Белгородской области мер, а также актуальных стратегий развития региона в целом и инвестиционной привлекательности сферы АПК в частности [12]. Дана оценка инвестиционного потенциала Белгородского региона на основании отчета экспертного рейтингового агентства «Эксперт РА» [14].

Актуальность. На сегодняшний день самым важным ресурсом для развития той или ной сферы народного хозяйства, являются инвестиции. Привлечение инвестиционного капитала в сферу АПК Республики является первоочередной задачей для обеспечения продовольственной безопасности ее граждан. В этой связи немаловажным является использование опыта экономически, географически и социально близкой к нам Белгородской области РФ.

Цель статьи заключается в анализе результативности мер применяемых для формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере АПК Белгородской области, а также в оценке возможности их внедрения в механизм формирования инвестиционного климата Республики.

Изложение основного материала исследования. Белгородская область не имеет общей границы с территорией ДНР, но имеет огромную схожесть в своем природном потенциале и ориентированности экономики на развитие АПК. Рассматривая Белгородскую область с точки зрения ее географического расположения, можно сделать вывод, что хоть Белгородская область и ДНР относятся к разным климатическим зонам (Белгородская область относится в зоне II В, которая является умеренно-холодной климатической зоной, в отличие от ДНР, которая находится в климатической зоне III В, являющейся умеренно-теплой) [1], но имеют большую схожесть в ориентировании своих экономик на развитие сельского хозяйства. Климатические условия Белгородской области способствуют ее активному развитию сельского хозяйства. Территория области расположена в Центральном-Черноземном экономическом районе, который является наиболее экономически успешным регионом РФ, ввиду обилия плодородных черноземов и условий для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Белгородская область является лидером среди регионов РФ по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения, а также занимает первое место по производству мяса скота и птицы в живом весе.

Показатели динамики производства сельскохозяйственной продукции свидетельствуют о стабильном росте данного сектора экономики от года к году. На рис.1 представлена динамика производства сельскохозяйственной продукции за 2016-2021годы [2,3].

Стабильный рост показателей агропромышленного производства стимулирует регион к работе над инвестиционным потенциалом, за счет создания новых качественных конкурентных преимуществ.

Производство основных видов продукции сельскохозяйственного растениеводства в 2021 году составило [4,5]: - зерновых культур – 3 млн 157 тыс тонн; - сои – 542 тыс тонн; - семян подсолнечника – 470 тыс тонн; - сахарной свеклы – более 2 млн тонн; - овощей – 250 тыс тонн.

Рис.1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции, млрд руб/год за 2016-2021 (январь-ноябрь) годы

Так же, по итогам посевной компании озимых культур засеяно 434.1 тыс Га и подготовлено 727,9 тыс Га под урожай будущего года.

По состоянию на декабрь 2021 года произведено скота и птицы на убой в живом весе 1740.5 тыс тонн [6].

Структуру экономики Белгородской области по состоянию на 2021 год можно увидеть на рис.2 [7].

Рис. 2. Оборот организаций по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2021 года, млн руб.

Как видно из графика, на долю сельского хозяйства и промышленного сектора приходится 31% от всей экономики Белгородской области, что характеризует отрасль АПК как ведущую отрасль региональной экономики. Необходимость в постоянной модернизации и переоснащении существующих предприятий, а также расширение промышленной базы и строительство новых создает необходимость в постоянном развитии и привлечении инвестиций. Об устойчивом росте ведения инвестиционной деятельности можно делать вывод по оценке динамики объема вложенных инвестиций в основной капитал за 2018-2021 годы. Данный объем инвестиций рассчитан по полному кругу хозяйствующих субъектов в соответствии с официальной статистикой Росстата [8].

На рис.3 можно увидеть количественное распределение инвестиций в основной капитал за последние годы.

Рис.3. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных и внебюджетных средств, млн руб/год.

В процентном соотношении распределение инвестиций в зависимости от видов экономической деятельности можно детально рассмотреть на рис.4 [8].

Рис.4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в процентах к итогу.

Как видно, совокупный объем инвестиций в основной капитал отраслей сельского хозяйства и промышленности составил 40,3% от общего объема инвестиций. По состоянию на конец 2020 года в Белгородской области реализовано или запланировано к реализации строительство новых и реконструкция существующих предприятий АПК на общий объем инвестированных средств – 64553 млн руб. Реализация данных проектов обеспечит создание дополнительных 2725 рабочих мест [9].

Для полной оценки инвестиционного климата необходимо провести анализ его составных частей – инвестиционной привлекательности и активности по критериям их оценки вытекающим из теоретического базиса их определений. К основным критериям оценки можно отнести анализ региональной законодательной базы и программ государственной поддержки инвестиционных проектов и отрасли АПК Белгородской области.

Помимо главенствующего действия Федеральных Законов, Правительством Белгородской области был принят ряд Законов и Постановлений для более точного регулирования инвестиционной деятельности с учетом специфики Белгородского края.

К ним относятся:

– Закон Белгородской области «Об инвестиционной деятельности в Белгородской области» [10]. Действие данного Закона направлено на привлечение инвестиций в область и на создание благоприятного инвестиционного климата. Также данный Закон регламентирует перечень мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, а именно предоставление государственных гарантий, бюджетных субсидий и налоговых льгот, а также всестороннюю информационную поддержку и содействие.

– Постановление Правительства об утверждении «Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» [11]. Данный Порядок регламентирует оценку эффективности инвестиционного проекта для последующего финансирования его за счет средств регионального бюджета.

Для формирования четкой политики ведения курса на социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе Правительством Белгородской области разработана и утверждена «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» [12].

Главной задачей реализации данной программы является значительное улучшение конкурентных преимуществ предприятий страны за счет перехода на новую экономическую модель развития от экспортно-сырьевой к ориентированной на инновационное развитие. Основной стратегической целью является улучшение качества жизни жителей области. Данная Стратегия определяет направление развития инвестиционной деятельности Белгородской области. Инвестиционная политика области направлена на качественное улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и уровня инвестиционной активности, что в совокупности должно увеличить приток инвестиций в экономику области. Для повышения уровня инвестиционной активности региональным правительством предпринимается ряд мероприятий: создание механизма взаимодействия и сотрудничества между Правительством и инвесторами; приоритетное предоставление земельных участков под ведение инвестиционной деятельности; инфраструктурные преобразования в области развития энергосистем, систем снабжения водой и газом; совершенствование налогового законодательства, обеспечение возможности применения льготных ставок на прибыль, дифференциация ставок налога на имущество для сельхозпроизводителей; разработана и принята Схема территориального планирования области, которая позволяет определить территории приоритетного развития, промышленные и сельскохозяйственные кластеры.

Одним из важнейших показателей инвестиционной активности является привлечение в область прямых иностранных инвестиций. Согласно статистическим данным Центрального Банка РФ, объем прямых иностранных инвестиций за 2020 год в Белгородскую область составил 16,8 млрд дол США, а за период с января по июль 2021 года – 13 млрд дол США, что на 2,7% больше аналогичного периода 2020 года [13].

Инвестиционной Стратегией сформулированы приоритетные направления развития области. К ним относятся: инновационное развитие сферы АПК и горно-металлургического комплекса; переход на инновационный путь развития, активное внедрение в производственные цепочки альтернативных источников энергетики, нанотехнологий и наукоемких производств; создание импортозамещающих производств.

Реализация данных приоритетных задач будет вестись по следующим направлениям: развитие инфраструктуры, которая будет прежде всего направлена на обеспечение инвестиционных проектов, активная государственная поддержка инвесторов, создание механизма государственно-

частного партнерства, подготовка квалифицированных кадров по востребованным специальностям, импортозамещение.

Особое внимание в Стратегии относится к созданию зоны опережающего развития «Агропромышленный комплекс», как обладающей наиболее важными конкурентными преимуществами и являющейся стратегически важной на пути импортозамещения. Для реализации целей по созданию и развитию сферы АПК как зоны опережающего развития предусматривается комплекс мер по улучшению плодородия земельных и природных ресурсов и обеспечение перехода на новый уровень биологического земледелия. Также остро стоит вопрос инновационной модернизации ведущих отраслей сельского хозяйства, таких как растениеводство и животноводство. Для финансовой поддержки предприятий переходящих на новый уровень технологического развития предусматривается продолжить начатую ранее практику государственного софинансирования инфраструктурных объектов, увеличение количества программ льготного кредитования и субсидирования. Необходимо развивать рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, а также повышать уровень ее конкурентоспособности.

Стратегически важным является также развитие малого и среднего предпринимательства. Главной задачей здесь это повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса за счет создания центров поддержки, промышленных парков, бизнес-инкубаторов. Немаловажным шагом на пути к среднему и малому предпринимательству станет государственная поддержка в области создания финансово-кредитных механизмов, осуществления содействия в кооперации малых и средних предприятий с крупными, упрощенный доступ к субсидированию и льготам, создание центров информационной поддержки и оказания административных услуг по принципу «единое окно».

Результатом деятельности Стратегии станет организация работы механизма формирования благоприятного инвестиционного климата, что станет надежным фундаментом для стабильного притока инвестиций в отрасли экономики Белгородской области. Развитие области будет базироваться, прежде всего, на инновационном развитии секторов экономики и полноценном использовании трудовых ресурсов. Будут реализованы все цели по созданию предприятий выпускающих высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

На основании проведенного анализа Стратегия представляет возможный прогноз развития экономики области до 2025 года.

На рис.5 представлена прогнозируемая динамика роста валового регионального продукта, в % к уровню 2007 года [2, 3, 12].

На рис.7 представлена прогнозируемая динамика роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к уровню 2007 года [2, 3, 12]. Данный прогноз также подтверждается текущими рейтингами Белгородской области в рамках всероссийского рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, который составлен экспертным рейтинговым агентством «Эксперт РА» [14] по оценке инвестиционной привлекательности регионов по 62 показателям, собранным

в пять категорий – инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые и экологические.

Рис.5. Динамика роста валового регионального продукта, в % к уровню 2007 года.

На рис.6 представлена прогнозируемая динамика роста промышленного производства, в % к уровню 2007 года [2,3,12].

Рис.6. Динамика роста промышленного производства, в % к уровню 2007 года.

Рис.7. Динамика роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к уровню 2007 года.

В рамках проведенного исследования Белгородской области был присвоен очень высокий уровень инвестиционной привлекательности А-2. Данный рейтинг свидетельствует о правильно выбранном курсе Правительства Белгородской области по мерам государственной поддержки и регулирования инвестиционной деятельности в рамках механизма создания благоприятного инвестиционного климата.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, проведя оценку экономических показателей сферы АПК Белгородской области можно сделать вывод, что применяемые меры государственного регулирования и поддержки инвестиционной деятельности в регионе являются успешными с точки зрения формирования инвестиционного климата и создания условий для экономического роста. А принимая во внимание большую схожесть Белгородской области с ДНР по приоритетному направлению экономического развития, географическому положению, а также большому спектру негативных факторов, вызванных взаимной необходимостью в экстренных мерах по импортозамещению можно констатировать, что мероприятия проводимые Правительством Белгородской области могут быть успешно использованы и в создании механизма формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР.

Список использованных источников

1. СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/554402860> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана).
2. Показатели на сайте Федеральной службы государственной статистики Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belg.gks.ru/macroeconomics> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана.)
3. Справочная информация для инвесторов на официальном инвестиционном портале Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belgorodinvest.com/region/#region-465> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана).
4. Справочная информация о завершении уборочной компании в Белгородской области, подготовленная Белгородским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://specagro.ru/news/202111/v-belgorodskoy-oblasti-uborochnaya-kampaniya-blizitsya-k-zaversheniyu> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана).
5. Справочная информация, подготовленная информационно-аналитическим агентством OleoScope [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://oleoscope.com/news/v-belgorodskoj-oblasti-zavershilas-uborka-soi-i-podsolnechnika/> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана).
6. Сводные данные по крупным, средним и малым сельскохозяйственным организациям Белгородской области на сайте Федеральной службы государственной статистики Белгородской области

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belg.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF1%D1%81%D1%8512_2021.htm (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана.)

7. Данные по обороту организаций по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2021 года на сайте Федеральной службы государственной статистики Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belg.gks.ru/storage/mediabank/0419_.htm (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана.)

8. Инвестиционные показатели на сайте Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана.)

9. Инвестиционные проекты Белгородской области, реализуемые и планируемые к реализации по итогам 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belapk.ru/deyatelnost/ekonomika-i-finansy/investicionnye-proekty/> (Дата обращения: 20.02.2022. – Загл. с экрана.)

10. Закон Белгородской области от 1 июля 2014 года № 284 «Об инвестиционной деятельности в Белгородской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/412329103> (Дата обращения: 27.02.2022. – Загл. с экрана.)

11. Постановление Правительства Белгородской области от 28 марта 2016 года № 84-пп «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/438844855> (Дата обращения: 27.02.2022. – Загл. с экрана.)

12. Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/428596289> (Дата обращения: 27.02.2022. – Загл. с экрана.)

13. Статистические данные внешнего сектора Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (Дата обращения: 27.02.2022. – Загл. с экрана.)

14. Рейтинговое агентство Expert. Журнал «Региональные финансы». Декабрь 2021 года. Вопреки кризису регионы нарастили инвестпривлекательность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raexpert.ru/docbank/9e5/9bd/8bf/014896a48e8da89eec577b4.pdf> (Дата обращения: 13.03.2022. – Загл. с экрана.)